

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ONLAYN DO‘KON LOYIHALASH UCHUN MAVJUD VOSITALARNING TAHLILI

Ergasheva Dilfuza Zafarbek qizi

Andijon mashinasozlik institute, 4-bosqich talabasi

Anotatsiya. Maqolada onlayn-do‘konni loyihalash uchun mavjud vositalarning batafsil tahlili keltirilgan. Ushbu mavzuning dolzarbligi onlayn-do‘konlar sonining tez o‘sishi, onlayn-do‘konlardagi afzalliklar va kamchiliklar, ularning keng ko‘lamli va daromadli ishlashi va Internet foydalanuvchilarining onlayn tovar va xizmatlarni sotib olishga bo‘lgan talabining kundan-kunga ortib borayotgan darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlik bilan bog‘liq. Korxonaning hududiy chegaralarini kengaytirishda internet veb-saytlarni joylashtirishning ko‘plab yondashuvlari mavjud. Veb-saytni Internetdagi serverga joylashtirish bevosita unga yuklangan vazifalarga bog‘liq. To‘langan hosting va server to‘lovlari uchun imkoniyat mavjudligi, onlayn do‘kon ma‘murining ish joyi uchun operatsion tizim muhimligi emas, chunki barcha boshqaruv brauzer yordamida amalga oshirilgani yoritiladi.

Kalit so‘zlar: axborot tizimi, elektron tijorat, biznes jarayonlari, kontent, Enterprise tizimi.

ANALYSIS OF AVAILABLE TOOLS FOR ONLINE STORE DESIGN

Ergasheva Dilfuza Zafarbek kizi

Andijan Machine Building Institute, 4th grade student.

Anotation. The article provides a detailed analysis of the tools available for designing an online store. The relevance of this topic lies in the association between the rapid growth in the number of online stores, the advantages and disadvantages in online stores, their large-scale and lucrative performance, and the growing demand of Internet users to buy online goods and services. There are many approaches to placing Internet websites in expanding the territorial boundaries of the enterprise. Hosting a website on an Internet server directly depends on the tasks assigned to it. The fact that there is an option for paid hosting and server fees is not an important operating system for the online store admin's workspace, as all controls are highlighted in the browser.

Keywords: information system, eCommerce, business processes, content, Enterprise system.

Kirish. Internetda tovarlarni sotish bo'yicha axborot tizimini ishlab chiqish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilishda ma'lum bir korxonaga xususiyatlarini hisobga olgan holda biznes jarayonlari va savdoning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish kerak. Bu nafaqat elektron tijoratdan foyda olish, balki yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda biznesni rivojlantirishning potentsial yo'nalishlarini rejalashtirish uchun ham amalga oshirilishi kerak. Elektron tijorat har qanday jismoniy do'konning ishlashi bilan bir xil bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Elektron tijorat faoliyati O'zbekiston Respublikasining —Elektron tijorat to'g'risidagi 2004 yil 29 apreldagi 613-II son Qonuni bilan belgilanadi va amalga oshiriladi.

Elektron tijorat Internet tarmog'idagi tijorat sohasiga oid faollikni, unda oldi- sotdini amalga oshirilishini ifodalash uchun qo'llaniladi. U kompyuter tarmog'idan foydalangan holda xarid qilish, sotish, servis xizmatini ko'rsatishni amalga oshirish, marketing tadbirlarini o'tkazish imkoniyatini ta'minlaydi.

Axborot tizimlarini ishlab chiquvchi faqat amalga barcha kerakli talablarni amalga oshirishning murakkabligini tushunadi. Loyihalash jarayonida axborot tizimining funktsionalligini saqlab qolgan holda, idrok etish uchun qulay bo'lgan material va tarkibni ko'rsatish shaklini hisobga olish zarurati tug'iladi. To'g'ri dizayn tanlovi asosan ishlab chiqilayotgan loyihaning muvaffaqiyatini belgilaydi.

Onlayn savdo uchun axborot tizimlari ko'p qatlamli tuzilmalar bo'lib, ular uzluksiz ishlashni ta'minlashi kerak. Onlaynda sotiladigan do'konlar chakana savdo do'konlaridan assortimenti va yuqori xizmati bilan farq qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. "The Best Ecommerce Platforms in 2021" - Bu maqola Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento, Squarespace kabi eng mashhur onlayn do'kon platformalarini taqqoslash va ularning afzalliklarini va kamchiliklarini tahlil qiladi.

"How to Choose the Right Ecommerce Platform for Your Business" - Bu maqola onlayn do'kon yaratishda foydalaniladigan vositalarni tanlashda kerakli kriteriyalarni va ularni qanday qiyosiy tahlil qilishni o'rganishga yordam beradi.

"10 Tips for Successful Online Store Creation" - Bu maqola muvaffaqiyatli onlayn do'kon yaratishning asosiy qoidalari va muhim ko'nikmalariga oid sohalar haqida ma'lumot beradi.

"Top Ecommerce Platforms Compared: Shopify vs. WooCommerce vs. Magento vs. BigCommerce" - Bu maqola eng mashhur onlayn do'kon

platformalarini taqqoslash va ularning afzalliklarini va kamchiliklarini tahlil qiladi.

"Ecommerce Platform Comparison: Shopify vs. BigCommerce vs. WooCommerce vs. Magento" - Bu maqola eng keng tarqalgan onlayn do'kon platformalarini taqqoslash va ularning foydalanish imkoniyatlarini ta'riflashga yordam beradi.

"Choosing the Best Ecommerce Platform for Your Business: A Comprehensive Guide" - Bu maqola onlayn do'kon yaratishda foydalaniladigan platformalarni tanlashda kerakli kriteriyalarni va ularning muhim xususiyatlarini tahlil qiladi.

Natijalar. Tadqiqotda Rossiyaning 8 ta yirik maishiy texnika va elektronika onlayn-do'konlari faoliyati tahlil qilindi:

1. Dostavka.ru.
2. Ulmart.ru.
3. Enter.ru.
4. Eldorado.ru.
5. Ozon.ru.
6. Sotmarket.ru.
7. Techport.ru.
8. Digital.ru.

Keling, onlayn-do'konning funktsionalligini tahlil qilish uchun tanlangan mezonlarga batafsil to'xtalib o'tamiz.

1. Taqdim etilgan mahsulot guruhlarini ierarxik tashkil etish tamoyili
To'g'ri ishlab chiqilgan do'kon tuzilishi mijozga tezda yordam beradi
taqdim etilgan mahsulotlar assortimenti bo'ylab harakatlaning va eng mos mahsulotni tanlash va katta ro'yxatdagi mahsulotlarni, masalan, rejalashtirilgan xaridga mos kelmaydigan mahsulotlarni olib tashlash uchun ma'lum xususiyatlar asosida bir nechta mahsulot birliklarini saralash, filtrlash va qiyosiy tahlil qilish.

Svyaznoy.ru va mvideo.ru do'konlari eng qulay mahsulotlar katalogi tizimiga ega, bu nafaqat mijozlarning ijobiy sharhlari, balki yiliga sayt savdosi soni bilan ham tasdiqlanadi.

2. Saytda bir necha turdagi qidiruv tizimlarining mavjudligi

Turli parametrlardan foydalangan holda kengaytirilgan mahsulotni qidirish tizimini kiritish o'ziga xos, ommabop mahsulotlarni sotishni rag'batlantirishga yordam beradi, shuningdek, kamroq mashhur, ammo, masalan, boshqa ishlab chiqaruvchidan arzonroq analogni topishga imkon beradi, bu darhol kam daromadli xaridorlarni jalb qiladi, va shuning uchun xarid qilish uchun onlayn-do'konni tanlashda hal qiluvchi omil bo'ladi.

O'rganilayotgan saytlar bilan ishlashda yuzaga keladigan standart noqulayliklar quyidagilardir:

- 1) saralash mezonlarining cheklangan soni;

2) tovarlarni ishlab chiqaruvchi, ishlab chiqarilgan yili, funktsiyalari va boshqalar kabi asosiy belgilari bo'yicha saralashning mumkin emasligi;

3. Xaridorlarning sharhlari va ishlab chiqaruvchilarning reklamalari asosida xarid qilish imkoniyati

Xaridor filtrlar yordamida mahsulot assortimentini toraytirsam, lekin ikkita yoki uchta Bunday filtrning mohiyati boshqa shunga o'xshash mahsulot yoki tanlangan mahsulotning aksessuari sahifasiga kirish imkoniyatidir, bu yangi, reklama qilinmagan brendlarni sotishda yaxshi ishlaydi va qidiruv vaqtini va saytdagi bosish sonini sezilarli darajada kamaytiradi. . Ushbu funktsiya Enter.ru va Ozon.ru do'kon veb-saytlarida to'liq amalga oshirilgan.

4. Mahsulot tavsiflarini o'z ichiga olgan bo'limning mavjudligi

Samarali do'kon tuzilmasi xaridorga mahsulotning barcha asosiy xususiyatlari bilan tezda tanishish, mahsulotni har tomondan ko'rib chiqish va mahsulotning turli jihatlari haqida ko'proq ma'lumot olish imkonini beradigan yuqori sifatli fotosuratlar bilan to'g'ri tuzilgan mahsulot tavsiflarini o'z ichiga olishi kerak.

Do'konlarning samaradorligi veb-sayt sahifalarida mahsulotlar haqida tavsiflovchi ma'lumotlarni to'g'ri tashkil etishga bog'liq:

1) mahsulotning asosiy xususiyatlari, shu jumladan firma nomi;

2) taqdim etilgan matnning qisqaligi va ixchamligi.

Ozon.ru va Eldorado.ru do'konlaridagi tavsif qismi yaxshi ishlab chiqilgan.

5. Yakuniy qaror qabul qilish uchun qo'shimcha qurilish bloklari

Ushbu elementlar mahsulot bo'lganda, xaridni yakunlash bosqichida ishlaydi savatda va foydalanuvchi to'lovni davom ettiradi.

Veb-saytlarni tahlil qilish asosida ushbu element bo'yicha asosiy bo'shliqlar deyarli barcha elektronika va maishiy texnika onlayn-do'konlarida aniqlandi, bu mahsulot sahifasida sotib olish shartlari to'g'risida ma'lumotni to'ldirish bosqichida virtual yo'qligi bilan ifodalanadi. sotib olish. Xarid qilish qaroriga ta'sir qiluvchi veb-sayt elementlarini amalga oshirish darajasidagi eng yaxshi onlayn-do'konlar Sotmarket.ru va Dostavka.ru hisoblanadi.

6. Buyurtmani joylashtirish va tasdiqlash qulayligi

Tanlangan do'konlarni tahlil qilish natijasida buyurtma berish jarayonining asosiy kamchiliklari aniqlandi:

1) sotib olish imkoniyatini faqat ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar bilan bog'lash, bu ko'plab potentsial xaridorlarni rad etadi;

2) faqat buyurtmani shakllantirish bosqichida paydo bo'ladigan mahsulotning xususiyatlari, etkazib berish usullari, mahsulot narxi, chegirmalar to'g'risida ataylab yolg'on ma'lumotlar.

Muhokama. Veb-saytni ishlab chiqish uchun ma'lum tizimni tanlash bir qator o'ziga xos omillarni hisobga oladi: aniq o'rnatish jarayoni, tizimning funktsionalligi, ko'plab ishlab chiqish imkoniyatlarining mavjudligi, tayyor bepul shablonlarning ma'lumotlar bazasi, fundamental o'zgarishlarni amalga oshirish qulayligi, tizimning axborot xavfsizligi.

Ushbu tadqiqotda quyidagi platformalar tahlil qilindi:

- "Joomla" CMS - yirik korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun oddiy elektron ilovalar va veb-saytlarni ishlab chiqish uchun mo'ljallangan tizim. U foydalanuvchilar bilan muloqot qilish uchun aniq va intuitiv interfeysga va yetarlicha xavfsizlikka ega.

- CMS "Siteman". U yuqori maqsadli dasturlarni ishlab chiqish uchun yaratilgan, u cheklangan funktsionallikka ega, masalan, DBMS bilan integratsiyaning mumkin emasligi, chunki tizimdagi barcha ma'lumotlar matnli faylda saqlanadi.

- CMS Drupal juda rivojlangan bepul platforma bo'lib, katta afzalliklarga ega, ammo veb-dasturlash bo'yicha tajribangiz bo'lsa, Drupalda axborot tizimini ishlab chiqishingiz mumkin.

- CMS "Mambo". U ichki bozorda ancha oldin paydo bo'lgan va dastlab tajribali dasturchilar uchun mo'ljallangan edi; Ajam foydalanuvchilar uchun ushbu dastur bilan ishlash juda qiyin bo'ladi.

Tizimning afzalligi turli xil brauzerlar bilan mosligi va axborot tizimi foydalanuvchilari guruhlar uchun kirish huquqlari bo'linishini amalga oshirish qobiliyatidir.

"Mambo" ning kamchiliklari:

- maqsadli dasturchilar;
- rus tilidagi versiyaning yo'qligi;
- cheklangan miqdordagi andozalar va keng qamrovli onlayn-do'konlarni loyihalash uchun funktsionallik.

- CMS "Limbo". Oddiy va funktsional boshqaruv va optimallashtirish vositasi bo'lib, u juda ko'p bepul yangilanishlarga ega va bunday ilovalar uchun zamonaviy talablarga muvofiq va mijozlar uchun qulaylik printsipligiga muvofiq ishlab chiqilmoqda. Ushbu platforma dastlab forumlar va rasmiy yozishmalar uchun mo'ljallangan edi.

Dasturning asosiy afzalliklari - interfeysning ravshanligi, dasturlash uchun keng funktsional imkoniyatlarning mavjudligi, matn va grafik ma'lumotlarning to'g'ri ko'rsatilishi va qayta konfiguratsiyaning qulayligi.

Kamchilik - bu blog yuritish uchun "moslashtirilgan" qisqartmalar bilan ishlashning noqulayligi, garchi yaqinda plugin ishlab chiquvchilari tashrif buyuruvchilar o'rtasida o'zaro muloqot qilish uchun platforma xizmatidan foydalanishga mo'ljallangan pullik paketni ishlab chiqdilar.

Onlayn do'kon ma'murining ish joyi uchun operatsion tizim muhim emas, chunki barcha boshqaruv brauzer yordamida amalga oshiriladi. Ammo ishlab chiqilayotgan loyihaning samarali ishlashi uchun Windows XP operatsion tizimini quyidagi sabablarga ko'ra tanlashga arziydi:

- bu tizim ko'pchilik foydalanuvchilarga tanish, bu boshqaruv jarayonini osonlashtiradi;

- agar 1C: Enterprise tizimida foydalaniladigan ma'lumotlarni birlashtirish va saqlash zarur bo'lsa, bu jarayon boshqa operatsion tizimlarga qaraganda ancha oson tashkil etilishi mumkin;

- qo'shimcha moliyaviy xarajatlarga ehtiyoj yo'q.

Bundan tashqari, Windows XP da yuqori unumdorlik, ko'p vazifali va ko'p ish zarralari mavjud, masalan, 32-bitli operatsion tizim yuqori samarali grafik interfeys va rivojlangan tarmoq imkoniyatlariga ega. U himoyalangan rejimda ishlaydi va ish stoli va noutbuklar uchun mo'ljallangan.

Oynali ilovalar alohida dasturlar o'rtasida matn, grafik, audio va video ma'lumotlarini samarali almashish imkonini beruvchi integratsiyalashgan muhitlardir.

Loyihani bajarish uchun sizga quyidagi uskuna kerak bo'ladi:

- protsessor;
- RAM;
- qattiq disk;
- video karta;
- monitor.

Protsessor kompyuterning eng muhim elementlaridan biridir. U kamida Pentium 4 ni talab qiladigan matematik va mantiqiy ishlov beradi.

Tasodifiy kirish xotirasi doimiy xotira bo'lib, u faqat kompyuter yoqilganda ishlaydi. RAM kompyuterda ishlaydigan barcha dasturlarni va oraliq natijalarni saqlash uchun ishlatiladi, chunki u mikroprotsessordan barcha

ma'lumotlarni qayta ishlash buyruqlarini oladi. Loyiha uchun zarur bo'lgan minimal RAM 6 GB.

Monitor matn va grafik ma'lumotlarni ko'rsatish uchun mo'ljallangan. VGA/DVI monitoring tizimining normal ishlashi uchun standart o'lcham 17 dyuym bo'lib, 1280x1024 piksellar sonini qo'llab-quvvatlaydi.

Mavjud apparat vositalarini, ya'ni server va shaxsiy kompyuter modellarini tahlil qilib, biz ushbu parametrlar haqida xulosa qilishimiz mumkin.

Endi onlayn do'kon ma'lumotlarini qayta ishlash uchun zarur bo'lgan server uskunasi qo'yiladigan talablarni ko'rib chiqaylik. Qoida tariqasida, tashqaridan kirish mumkin bo'lgan har qanday saytni joylashtirish uchun quyidagi shartlar zarur:

- yuqori o'tkazish qobiliyatiga ega Internetga ulangan kanalning mavjudligi;
- og'ir yuklarga bardosh bera oladigan server;
- uzluksiz elektr ta'minoti mavjudligi;
- sayt mavjudligini doimiy monitoring qilish.

Qoida tariqasida, do'konni tashkil qilishda eng katta qiyinchiliklar tashrif buyuruvchilar sonining ko'payishi tufayli tarmoqli kengligi muhim bo'lgan aloqa kanaliga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, bunday kanalni ijaraga olish juda qimmat ish bo'lib, u onlayn-do'kon ochish orqali olingan barcha afzalliklarni bekor qilishi mumkin.

Moddiy xarajatlarni talab qilmaydigan axborot tizimini joylashtirishda loyiha egasi resurslar va imkoniyatlarda juda cheklangan.

Serverdan foydalanish uchun to'lov amalga oshirilganda, axborot tizimining imkoniyatlari tanlangan tarif rejasiga bog'liq bo'ladi.

Loyihani serverda bepul joylashtirishning quyidagi turlari mavjud:

- umumiy server;
- yakka tartibdagi turar joy;
- virtual ajratilgan server.

Individual xosting - bu bir vaqtning o'zida ko'p sonli saytlarga xizmat ko'rsatish qobiliyati bo'lib, u ko'plab foydalanuvchilar uchun ochiq va kichik va o'rta saytlar uchun ideal, garchi server resurslaridan foydalanishda ba'zi cheklovlar mavjud.

Xulosa. Korxonaning hududiy chegaralarini kengaytirishda internet veb-saytlarni joylashtirishning ko'plab yondashuvlari mavjud. Veb-saytni Internetdagi serverga joylashtirish bevosita unga yuklangan vazifalarga

bog'liq. Jismoniy serverda xosting ancha qimmatga tushadi, ammo bu holda dasturiy ta'minot va resurslardan foydalanishdagi cheklovlar butunlay olib tashlanadi. Ishlab chiqilayotgan loyiha haqida gapiradigan bo'lsak, vaqt o'tishi bilan do'konga ko'plab mijozlarni jalb qilish rejalashtirilgan, shuning uchun eng ilg'or funktsiyalarni, ya'ni virtual ajratilgan serverni tanlashga arziydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, Joomla va Drupal kontentni boshqarish tizimlari ikki shubhasiz bozor yetakchisi deb hisoblanishi mumkin. Biroq, onlayn-do'kon loyihasini optimal amalga oshirish uchun texnik talablarni hisobga olgan holda, Joomla CMS-dan foydalanishga arziydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vasilev D.A. Maktab veb-saytini tashkil qilish uchun Joomla kontentini to'ldirish tizimidan foydalanish // Zamonaviy fanning innovatsion rivojlanishi: to'plam. Art. Intl. ilmiy-amaliy konf. / qayta tiklash A.A. Sukiasyan. Ufa: Boshqird davlat universiteti, 2014. 56-58-betlar.
2. Vendrov A.M. CASE texnologiyalari. Axborot tizimlarini loyihalashning zamonaviy usullari va vositalari. M.: Moliya va statistika, 2007. 456 b.
3. Golitsyna O.L., Popov I.I., Maksimov N.V., Partyka T.L. Axborot texnologiyalari. M.: Infra-M, 2009. 608 b.
4. Emelyanova N.Z., Partyka T.L., Popov I.I. Axborot tizimlarini loyihalash. M.: Forum, 2009. 432 b.
5. Kotlyarov V.P., Kolikova T.V. Dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish asoslari, M.: Internet axborot texnologiyalari universiteti, Binom. Bilimlar laboratoriyasi, 2009. 288 b.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.